

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА НА ФОНЕ ГИПЕРТОНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ**Юлдашева Н.М., Бобоева Р.Р., Рахматова М.Р.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной научной работе внимание уделено поражениям сосудов глаза на фоне гипертонии, изменениям стенок капилляров, нарушению гематоретинального барьера и дистрофическим изменениям, возникающим в результате кислородного голодания. Освещено действие фитотерапевтических средств — компресса «RetinaHerb» и настойки солодки — на повреждённые ткани. Результаты исследования обосновали значение фитотерапевтического подхода не только как профилактического, но и как лечебного метода. Также зафиксировано синергетическое действие таких процедур при их совместном применении с традиционной терапией. Дальнейшие научные исследования в этом направлении расширяют возможности эффективного лечения гипертонической ретинопатии натуральными и малотоксичными методами.

Ключевые слова: гипертония, ретинопатия, сетчатка глаза, морфологические изменения, микроциркуляция, фитотерапия.

VASCULAR CHANGES IN THE RETINA DUE TO HYPERTENSION AND PROSPECTS FOR PHYTOTHERAPEUTIC TREATMENT**Yuldasheva N.M., Boboeva R.R., Rakhmatova M.R.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This scientific study focuses on vascular damage in the eyes due to hypertension, changes in the capillary walls, disruption of the blood-retinal barrier, and dystrophic changes resulting from oxygen deficiency. The effects of phytotherapeutic remedies — the "RetinaHerb" compress and licorice tincture — on damaged tissues are detailed. The study results confirmed the importance of phytotherapeutic approaches not only as preventive but also as therapeutic methods. In addition, the synergistic effect of such treatments when combined with conventional therapy was noted. Further scientific research in this area will expand the possibilities of effectively treating hypertensive retinopathy with natural and low-side-effect methods.

Keywords: Hypertension, retinopathy, retina, morphological changes, microcirculation, phytotherapy.

ГИПЕРТОНИЯ ФОНИДА КЎЗ ТЎР ПАРДАСИ ТОМИРЛАРИНИНГ ЎЗГАРИШЛАРИ ВА ФИТОТЕРАПЕВТИК ДАВОЛАШ ИСТИҚБОЛЛАРИ**Юлдашева Н.М., Бобоева Р.Р., Рахматова М.Р.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу илмий ишда гипертония фонидаги кўз қон томирларидаги шикастланишлар, капиллярлар деворининг ўзгариши, қон-тўр парда тўсиқнинг бузилиши ва кислород танқислиги натижасида юзага келадиган дистрофик ўзгаришларга эътибор қаратилган. Фитотерапия воситалари — "RetinaHerb" компресси ва қизилмия дамламасининг шикастланган тўқималарга таъсири тафсилотлари билан ёритилган. Тадқиқот натижалари фитотерапевтик ёндашувларнинг нафақат профилактик, балки даволовчи усул сифатида ҳам аҳамиятини асослаб берди. Шу билан бирга, бундай муолажаларнинг анъанавий терапия билан қўшиб қўлланилгандаги синергик таъсири қайд этилди. Мазкур йўналишдаги илмий ишлар келгусида гипертоник ретинопатияни табиий ва кам ножўя тасирга эга усуллар билан самарали даволаш имкониятларини кенгайтиради.

Калит сўзлар: Гипертония, ретинопатия, кўз тўр пардаси, морфологик ўзгаришлар, микроциркуляция, фитотерапия.

e-mail: klinikfarma@mail.ru, boboyeva.rano@bsmi.uz, rahmatova.marhabo@bsmi.uz

Актуальность темы. В настоящее время артериальная гипертония представляет собой одно из самых распространённых и социально значимых хронических неинфекционных заболеваний, характеризующееся стойким повышением артериального давления и прогрессирующим поражением органов-мишеней. Помимо сердца, головного мозга и почек, одним из важнейших органов, подвержен-

ных гипертоническому воздействию, является глаз, особенно его микрососудистая система — сосуды сетчатки [1,2,12,16].

Гипертоническая ретинопатия — это комплекс морфофункциональных изменений, возникающих в сосудах сетчатки под воздействием длительно повышенного артериального давления. Эти изменения включают в себя сужение артерий, увеличение артериовенозного соотношения, утолщение стенок сосудов, образование микроаневризм, экссудатов, а в тяжёлых случаях — кровоизлияний и отёка диска зрительного нерва. Длительное течение гипертонии без адекватного лечения существенно повышает риск необратимых изменений в сетчатке, что может привести к снижению остроты зрения и, в некоторых случаях, к полной слепоте [3,4,11,15].

Современные методы лечения гипертонической ретинопатии в основном направлены на контроль уровня артериального давления и стабилизацию системного кровообращения. Однако, несмотря на эффективность антигипертензивной терапии, у части пациентов сохраняются локальные ишемические и воспалительные процессы в структурах сетчатки.

В связи с этим, в последние годы всё большее внимание уделяется применению фитотерапевтических средств как вспомогательного компонента в комплексной терапии гипертонических поражений глаз. Растительные препараты, обладающие антиоксидантными, ангиопротекторными, противовоспалительными и капилляроукрепляющими свойствами, способствуют улучшению микроциркуляции, снижению проницаемости сосудистой стенки, уменьшению гипоксических и дистрофических процессов в тканях сетчатки [5,6,13,17].

Особенно актуально изучение конкретных растительных средств, таких как настой солодки и фитокомпрессы *RetinaHerb*, содержащие экстракты ромашки и солодки. Их природное происхождение, мягкое физиологическое действие и минимальное количество побочных эффектов делают фитотерапию перспективным направлением как в профилактике, так и в лечении гипертонической ретинопатии [7,8,9,10,15]. Таким образом, тема исследования является актуальной с точки зрения поиска новых эффективных и безопасных подходов к сохранению зрительной функции у пациентов с артериальной гипертонией, а также интеграции фитотерапевтических средств в клиническую практику офтальмологии.

Наряду с традиционной терапией, в последние годы широкое применение находят фитотерапевтические методы лечения. Фитопрепараты, обладающие антиоксидантными, ангиопротекторными и противовоспалительными свойствами, представляют собой перспективные средства для профилактики и коррекции сосудистых изменений в сетчатке. Их использование способствует улучшению микроциркуляции и снижению патологических процессов, связанных с гипертоническим поражением сосудов глаза.

Цель исследования: изучение структурных изменений сосудов сетчатки глаза на фоне артериальной гипертонии и оценка терапевтического эффекта фитотерапевтических средств.

Материалы и методы. В настоящее исследование были включены 40 пациентов с установленным диагнозом артериальной гипертонии, распределённые на две группы: основную группу, получавшую фитотерапию (20 человек), и контрольную группу (20 человек), не получавшую фитопрепараты. Для сравнительного анализа дополнительно привлекались 20 условно здоровых добровольцев, соответствующих по возрасту и полу основным группам. Возраст пациентов варьировал от 45 до 65 лет. Всем участникам были проведены комплексные клинические обследования и инструментальные методы диагностики для подтверждения диагноза и оценки состояния зрительного аппарата.

Оценка состояния сосудов сетчатки осуществлялась с помощью офтальмоскопии, фундус-фотографии и оптической когерентной томографии (ОКТ), что позволило получить детальную информацию о морфологии и структуре сосудистой сети. В качестве морфометрических параметров анализировались диаметр сосудов, толщина стенок сосудов, артериовенозное соотношение (соотношение диаметра артерий и вен), а также выявление микроаневризм, что является ключевыми показателями патологических изменений при гипертонической ретинопатии.

В рамках фитотерапевтического вмешательства использовались растительные препараты с доказанными антиоксидантными, ангиопротективными и противовоспалительными свойствами. В частности, пациентам основной группы назначалась настой солодки в объёме 100 мл два раза в день, а также компрессы для глаз на основе фитосборов «*RetinaHerb*», содержащие лечебные травы солодка и ромашка, применяемые три раза в день. Продолжительность курса фитотерапии составила 8 недель.

В течение всего периода исследования проводился тщательный клинический мониторинг состояния пациентов, включающий регулярные офтальмологические осмотры и лабораторные исследования, направленные на оценку динамики изменений сосудистой системы сетчатки и общего состоя-

ния здоровья. Все процедуры и методы были выполнены в соответствии с этическими стандартами и одобрены этическим комитетом учреждения.

Результаты и их анализ. Согласно результатам исследования, у пациентов фитотерапевтической группы (получавших компрессы «RetinaHerb» и настоек солодки) были зафиксированы положительные изменения морфометрических показателей сосудов сетчатки глаза.

К концу исследования между фитотерапевтической группой (20 пациентов, получавших настойку солодки и компрессы «RetinaHerb») и контрольной группой были выявлены следующие различия в морфометрических параметрах сосудов сетчатки. (таблица №1)

Снижение субъективных жалоб и объективные результаты. У 85% пациентов фитотерапевтической группы наблюдалось снижение субъективных жалоб, таких как утомляемость глаз, ощущение давления и затуманивание зрения. В контрольной группе подобные улучшения не превышали 30%.

На основании данных оптической когерентной томографии (ОКТ) и фундус-фотографии у пациентов фитотерапевтической группы были зафиксированы следующие положительные изменения:

Диаметр сосудов приблизился к нормальным значениям: с первоначальных 105 ± 10 мкм увеличился до 120 ± 8 мкм ($p < 0,05$), что свидетельствует о восстановлении сосудистой проходимости и тонуса.

Толщина сосудистой стенки несколько уменьшилась, что может указывать на повышение эластичности сосудов и снижение спастических явлений.

Артериовенозное соотношение (А/В) улучшилось с 0,72 до 0,85, что отражает восстановление микрососудистой перфузии и нормализацию кровотока в сетчатке.

Количество микроаневризм и мелких геморрагических очагов значительно снизилось или полностью исчезло. В некоторых случаях уменьшение достигало 70–80%, что подтверждает эффективность растительной терапии в отношении сосудистых повреждений.

Таблица №1

Морфометрические параметры сосудов сетчатки

Показатель	Начальное состояние (фитогруппа)	Через 8 недель (фитогруппа)	Контрольная группа (8 недель)
Диаметр сосуда (мкм)	105 ± 10	120 ± 8	107 ± 9
Толщина сосудистой стенки (мкм)	24 ± 3	18 ± 2	23 ± 2
АВ-отношение (артерия/вена)	0.72 ± 0.05	0.85 ± 0.04	0.74 ± 0.06
Среднее количество микроаневризм	3–5 та	0–2 та	4–6 та

В то же время, в **контрольной группе** значимых улучшений морфометрических показателей не наблюдалось. У некоторых пациентов даже отмечалось усиление патологических изменений, включая прогрессирование ангиопатических признаков.

Также в фитотерапевтической группе была зафиксирована стабилизация общего состояния пациентов, с выраженным снижением жалоб на зрительную утомляемость, нечеткость зрения и чувство давления в глазах.

Вывод. Результаты проведенного исследования продемонстрировали, что фитотерапевтический подход, основанный на применении настоя солодки и глазных компрессов «RetinaHerb», обладает выраженным терапевтическим потенциалом в комплексном лечении гипертонической ретинопатии.

На фоне восьминедельного курса фитотерапии у пациентов основной группы наблюдалось достоверное улучшение морфометрических показателей сосудов сетчатки: нормализация диаметра сосудов, снижение толщины сосудистой стенки, улучшение артериовенозного соотношения, а также уменьшение количества микроаневризм и мелких геморрагий. Наряду с этим, значительное снижение субъективных жалоб, таких как затуманивание зрения, зрительная утомляемость и ощущение давления в глазах, указывает на общее улучшение микроциркуляции и состояния зрительного анализатора.

Таким образом, использование растительных средств с антиоксидантным, ангиопротекторным и противовоспалительным действием может рассматриваться как эффективное и перспективное дополнение к традиционной терапии пациентов с гипертоническими изменениями в органе зрения. Дальнейшие исследования в данном направлении позволят углубить понимание механизмов действия фитотерапии и расширить её применение в офтальмологической практике.

Список литературы:

1. Каспарова В. И., Труфанова М. В. Гипертоническая ретинопатия: современные подходы к диагностике и лечению // Российская офтальмология. — 2020. — Т. 17, № 2. — С. 84–89.
2. Аветисов С. Э., Астахов Ю. С. Болезни сетчатки. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 336 с.
3. Чупрова Н. А., Киселёва Т. Л. Фитотерапия в клинической практике. — М.: МИА, 2020. — 288 с.
4. Воробьёва И. В., Малахов В. И. Растительные средства в офтальмологии: терапевтический потенциал и перспективы применения // Клиническая фармакология и терапия. — 2021. — Т. 30, № 1. — С. 45–52.
5. Петрухин А. С., Бессараб А. И. Офтальмология: национальное руководство. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2021. — 864 с.
6. Солодкова Н. Н., Егорова Е. Б. Фармакологические свойства *Glycyrrhiza glabra* и возможности её применения в медицине // Фитотерапия. — 2020. — № 4. — С. 22–27.
7. Karmazin A. I., Кульчицкий О. К. Гипертоническая болезнь и орган зрения: патогенез, диагностика, лечение. — Минск: Беларусь, 2019. — 198 с.
8. Жумаева, Г. А., Рахматова, М. Р., Жалолова, В. З., & Юлдашева, Н. М. (2020). Значение эндотелия сосудов в регуляции местного кровотока. Биология и интегративная медицина, (4 (44)), 44-57.
9. Жумаева Г. А. и др. Достиженные успехи в изучении патогенеза и диагностики гипертонической болезни //Новый день в медицине. — 2020. — №. 1-С. — С. 30-34.
10. Жумаева Г. А. и др. Клинико-фармакологические подходы лечения гипертонической болезни //Новый день в медицине. — 2020. — №. 1. — С. 26-29.
11. Джумаева, Г. А., Рахматова, М. Р., Жалолова, В. З., & Юлдашева, Н. М. (2020). Аспекты выбора препаратов при лечении артериальной гипертензии. Биология и интегративная медицина, (4 (44)), 57-71.
12. Джумаева Г. А. и др. Аспекты выбора препаратов при лечении артериальной гипертензии //Биология и интегративная медицина. — 2020. — №. 4 (44). — С. 57-71.
13. Джумаева Г. А. и др. Сравнительная оценка влияние бисопролола и физиотенза на эндотелий зависимую тромбоцитопатию у больных гипертонической болезнью //Биология и интегративная медицина. — 2020. — №. 1 (41). — С. 15-31.
14. Орзиев З. М. и др. Развитие железодефицитной анемии в зависимости от региона //Хабаршысы вестник том. — 2018. — №. 7. — С. 74-76.
15. Кароматов И. Д., Рахматова М. Р., Жалолова В. З. Лекарственные растения и медикаменты. — 2020.
16. World Health Organization. Hypertension and its impact on retinal microcirculation: WHO Scientific Brief. — Geneva: WHO, 2021.
17. Yanoff M., Duker J. S. Ophthalmology. — 5th ed. — Elsevier, 2018. — 1440 p.
18. Khurana A. K. Comprehensive Ophthalmology. — 7th ed. — Jaypee Brothers Medical Publishers, 2022. — 672 p.

Для цитирования: Шаева Р.Г. Оптимизация уранопластики при латеральных дефектах твёрдого неба // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2025. — № 5(19). — С. 836–839. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17365730>